

GAZETA VA JURNALLARDA BREND NOMLARINING
IFODALANISHI BO'YICHA ILMIIY-NAZARIY TAHLILLAR

Madiyeva Madina Yusupovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti,

Xorijiy tillar kafedrası dotsent v.b., f.f.f.d. (PhD)

Tel.: 93 794 50 00

E-mail: madinayusupovna1984@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada brend nominatsiyasi va ularning medialingvistikada ifodalanishi, *ularning semantik ma'no jihatlarining xilma-xilligi va mustaqil nomlanuvchi tushunchalar va leksik-semantik xususiyatlarga ega bo'lgan lingvistik birliklar xaqida ilmiy-nazariy tahlillar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Brend nominatsiyasi, medialingvistika, neyning, kommunikativ samaradorlik, mediamatn, lingvistik tasnif.*

**SCIENTIFIC-THEORETICAL ANALYSES OF BRAND NAME
REPRESENTATION IN NEWSPAPERS AND MAGAZINES**

Annotation: *This article presents a scientific-theoretical analysis of brand nomination and its manifestations in media linguistics, exploring the diversity of their semantic aspects as well as autonomous nominative concepts and linguistic units possessing lexico-semantic properties.*

Keywords: *Brand nomination, media linguistics, naming, communicative efficacy, media text, linguistic classification.*

**НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БРЕНДОВ В
ГАЗЕТАХ И ЖУРНАЛАХ**

Аннотация: *В данной статье представлен научно-теоретический анализ брендовой номинации и её репрезентации в медиалингвистике, исследуется многоаспектность*

семантических значений, а также автономные номинативные концепты и лингвистические единицы, обладающие лексико-семантическими особенностями.

Ключевые слова: брендовая номинация, медиалингвистика, нейминг, коммуникативная эффективность, медиатекст, лингвистическая классификация.

Kirish. Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar jamiyatimizda demokratik yangilanish jarayonlarini jadallashtirmoqda. Ushbu islohotlarning muhim yo'nalishlaridan biri iqtisodiyotni erkinlashtirishga qaratilgan keng qamrovli choralardir. Har qanday davlat iqtisodiyotida savdo-sotiq muhim o'rin tutadi, chunki mahsulot nomi iste'molchilar bilan o'zaro bog'liklikni ta'minlash, kompaniyaning qadriyatlari va o'ziga xos jihatlarini ifodalashda dastlabki bosqich hisoblanadi. Brend nomi nafaqat iste'molchilarni jalb etish va ularni saqlab qolish, balki bozorda barqaror mavqe shakllantirishda ham muhim omil hisoblanadi.

Brend – bu iste'molchilarga bir kompaniyaning mahsulot yoki xizmatlarini boshqasidan ajratishga yordam beradigan belgi yoki so'zlar birikmasidir. “Tovar belgisi – bu boshqa sotuvchilarning tovarlari yoki xizmatlaridan farqli o'laroq, bitta sotuvchining mahsuloti yoki xizmatini aniqlaydigan ism, atama, dizayn, belgi yoki boshqa har qanday belgidir. Agar firmaning o'zi uchun ishlatilsa, savdo belgisi afzalroq atamadir” [1;P.4.] Brendning mohiyati uning asosiy o'ziga xosligi va o'z auditoriyasiga taqdim etadigan qadriyatlarda belgilanadi.

Neyming bu butun brend imidjini shakllantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan nom tanlashga qaratilgan tushuncha hisoblanadi. V.Y.Kojanova «brend nomini yaratish» faoliyati sifatida baho beradi va “neyming lug'at asosida shunchaki so'z tanlash emas (bu faoliyatning faqat bir bosqichi bo'lishi mumkin), balki til – kommunikatsiyaning o'ziga xos tizimini yaratish bo'lib, bunda bir nomdan iborat brend o'zaro muloqot va tildan foydalanuvchi bilan aloqa predmeti bo'la oladi”, – deya ta'kidlaydi [2;C.13.]. “Muvaffaqiyatli yaratilgan neym, avvalo, o'z-o'zini baholovchi akt sifatida yuzaga chiqadi. Neym ishlab chiqarish obyekti yoki mahsulot, uning brendining nomi sifatida o'ziga o'zi baho berish vazifasini bajaradi” [3;B.12.]. E.Y.Novikova “brend-neyming lingvistik

vositalar va nominativ strategiyalar to'plamini o'z ichiga olgan ko'p vektorli jarayoni" [4;C.13-27.] ekanligini ta'kidlaydi.

Shu o'rinda brend va tovar o'rtasidagi farq haqida to'xtalamiz. Tovar belgisi – bu tovarlar va xizmatlarni shaxsiylashtirish vositasi, brend – mahsulotning nomi, ko'rinishi, obro'si va iste'molchining kutgan natijalari. Brendni ro'yxatga olish mumkin emas, lekin baholash mumkin" deya "Coca-Cola", "McDonalds", "Sony" kabi brend nomlarini misol tariqasida keltiradi. "Coca-Cola", "McDonalds", "Sony" savdo belgilari butun dunyo bo'ylab yuz millionlab odamlarga ma'lum, ular marketing mutaxassislari tomonidan yuqori baholanadi. "McDonalds" tovar belgisi nomoddiy aktiv sifatida 19 milliard, "Coca-Cola" esa 44 milliard dollarni tashkil etadi deb yozadi [5;C. 59-61.].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Shuni ta'kidlash joizki, brendlarning nomlanishi til qatlamida alohida o'rin egallaydi. Tilshunos olimlar A.V.Asmus, A.A.Medvedeva, M.A.Dubinina, Y.S.Naydenov, U.A.Adamenko, S.A.Shusharin, L.P.Amiri, O.V.Anderson, Y.P.Garan, V.B.Yepur, Y.V.Lepach, A.B.Sharomov, D.E.Lutfullayeva, M.Saparniyazova va boshqalarning ilmiy izlanishlarida muhim ilmiy-nazariy qarashlar mavjud. Media tilining diskursiv tahlili va medialingvistika sohasida I.M. Shevelevskiy, T. Van Deyk, R. Fauler, N. Farklau, D. Mattenson, X.Xamilton, T.G. Dobrosklonskaya, D.M. Teshabayeva kabi olimlarning tadqiqotlari muhim manba sifatida qaraladi.

Tahlil va natijalar. Yuqoridagi fikrga tayangan holda D.Lutfullayeva va M.Saparniyazovalar nomlarning kommunikativ vazifasi kommunikativ natijaviylik asosida belgilanishini ta'kidlab, nomning iste'molchiga muayyan axborotni yetkazishi va shu orqali u bilan munosabat o'rnatishi kommunikativ natijaviylik hisoblanishi deya ta'kidlaydilar. Ba'zi brendlarda "kommunikativ natijaviylik" kuzatilmasligini dalillaydilar va quyidagi misollarni keltiradilar: «DILIM-SHOD», «MOHI-A'LO», «INNATILLO OBOD» mas'uliyati cheklangan jamiyat nomlari iste'molchiga o'zi haqida axborot bera olmaydi. Bu holat ushbu nomlarning iste'molchi bilan muloqotga kirishuviga to'sqinlik qiladi. Ayrim nomlar tarkibida ishlab chiqarish, savdo obyektini yoki mahsulotga ishora qiluvchi muayyan bir so'zning qo'llanganligi kuzatiladi. «DOCTOR FARIDA MEDICAL», «UMAROV BAXODIR FITO MED» mas'uliyati cheklangan jamiyatlari, «JO'RAXON MEBEL

GROUP» korxonasi nomlarida korxonada faoliyatiga ishora qiluvchi soʻz mavjud. Bu holat nom va isteʼmolchi oʻrtasida birlamchi kommunikativ aloqani hosil qilishga yordam bera oladi» [6;B.13.].

Taniqli jurnalist, filologiya fanlari doktori, professor X. Doʻstmuhammad axborotni falsafiy nuqtai nazardan tadqiq qilarkan, uni quyidagicha talqin etadi: «Dunyo axborot ichida yashaydi, dunyo axborot ummonida mavjud. Dunyo axborotdan tashqarida mavjud boʻlmaydi, zero, axborotning borligi – dunyoning borligi, axborotning yoʻqligi – dunyoning ham, hayotning ham yoʻqligi demakdir» [7;B. 20.].

Brend nomlarining turlari va ularning lingvistik xususiyatlariga koʻra:

1. Milliy ramzlardan ilhomlangan nomlarga: “O‘zbekiston”, “Yoshlar”, “Mahalla” – milliy madaniyat va qadriyatlarga murojaat shaklida.
2. Xalqaro formatdagi nomlarga: “Sevimli TV”, “Zo‘r TV”- oddiy, esda qolarli va emotsional taʼsirga ega nomlar. “UzReport”, “Kun.uz”- inglizcha/oʻzbekcha qoʻshma format.
3. Qisqatma va akronimlar: “MTRK” (Ozbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi)

Taʼkidlash lozimki, medialingvistikaning fan sifatida paydo boʻlishi tilshunolar oldiga uning eng muhim shartlarini ishlab chiqishdek vazifani yuklaydi:

- axborot kommunikatsiya texnologiyalarining shakllanishi, jumladan, global media tarmoqning jadal surʼatlarda oʻsib borishi;
- matn bilan muloqotga kirishishning yangi virtual vositasi sifatida yagona mediamakonning vujudga kelishi va rivojlanishi;
- media tili kontseptsiyasini shakllantirish, ilmiy tushunish, uning funksional va uslubiy xususiyatlarini hamda ichki strukturasi aniqlash;
- boshqa gumanitar fanlarning integratsiyalashuvi asosida OAV tilini oʻrganishga kompleks yondashuvning zarurligini anglab yetish;

– mediamatnning yillar davomida rivojlanish bosqichlarini, uning hozirgi holati va barcha OAVlarning o'ziga xos xususiyatlarini har tomonlama tahlil qilishga ixtisoslashgan yangi medialogiya (media studies) fani doirasida tadqiq etish va h.k. [8;C.47.]

S.I. Smetanina medialingvistikani olti asosiy bo'limga ajratadi.

1) OAV tilining tildagi mavqeini aniqlash va uni til nutq–matn–diskurs paradigmasi nuqtai nazaridan tavsiflash;

2) mediadiskursning funksional-uslubiy imkoniyatlari, matnlarni ularda til va tarqatish kanali (matbuot, radio, TV, internet) asosiy vazifalarining bajarilishi darajasiga qarab tasniflash imkoniyatlari;

3) medianutq tipologiyasi, ommaviy axborot matnlarining janrlarga ko'ra tasnifi, matnlarning asosiy turlari (yangiliklar, axboriy analitika va sharh, publitsistika, reklama)ni farqlash;

4) mediamatn asosiy turlarining lingvostilistik xususiyatlari;

5) mediadiskursning ekstralingvistik tarkibi: mediamatnlarni yaratish, tarqatish va qabul qilish, ijtimoiy-madaniy va mafkuraviy kontekst, medianutqning talqiniy xususiyatlari, metaxabarning yetkazilish xususiyatlari, madaniy va o'ziga xos belgilar;

6) individual va ommaviy ongga lisoniy va mediaviy ta'sir o'tkazish va h.k. [9;C.66.].

Xulosa. Brend nominatsiyasi nafaqat marketing, balki lingvistik, madaniy va kommunikativ jihatlarni o'zida mujassam etadi. Medialingvistika nuqtai nazaridan brend nomlari matn, diskurs va auditoriya talablariga mos ravishda shakllantirilishi kerak. Kelajakda brend nomlarining semiotikasi, kognitiv ta'siri va madaniy o'ziga xosliklari bo'yicha chuqurroq tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Glossary of marketing definitions. Sponsored by IFLA Section on Management and Marketing Updated and Corrected Version January 2001 / Christine M. Koontz. – Chicago: NTC Publishing Group, 2001. – P. 4.
2. Кожанова В.Ю. Лингвистические основы наименований брендов (на примере английского и русского языков): Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Краснодар. 2007. – С.13.
3. Лутфуллаева Д.Э., Сапарниязова М. Нейминг: тилда ном яратиш технологияси. Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”, 2020. – №6 (35). – Б.12.
4. Новикова Э. Ю. Бренд-нейминг в туристическом дискурсе: лингвопрагматика, стратегии перевода // HomoLoquens: Вопросы лингвистики и транслятологии: сб. ст. – 2017. – Вып. 10. – С. 13-27.
5. Исакова А.А. Особенности рекламного текста и прагматимы // Материалы международной научно-технической конференции “Современные информационные технологии в науке, производстве и образовании”. – Пенза: СИТ, 2004. – С. 59-61.
6. Лутфуллаева Д.Э., Сапарниязова М. Нейминг: тилда ном яратиш технологияси. Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”, 2020. – №6 (35). – Б.13.
7. *Дўстмуҳаммад Х.* Ахборот – мўъжиза, жозиба, фалсафа. – Т.: Янги аср авлоди, 2013. – Б. 20.
8. *Добросклонская Т.Г.* Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 263 с.
9. *Сметанина С.И.* Медиа текст в системе культуры (динамические процессы в языке и стиле журналистики конца XX века). – СПб., 2002. – 177 с.